

GREENDIVING

Presentación do proxecto

Green Diving:

A importancia da sostibilidade no sector marítimo

Lucía Fraga Lago

Funded by the
European Union

ESTA SESIÓN
VAI A SER
GRAVADA

Índice

- 1. Programa do curso**
- 2. Resultados de aprendizaxe do curso**
- 3. Introducción ao proxecto Green Diving**
- 4. Que significa sostibilidade ou desenvolvemento sostible?**
- 5. Como se pode conseguir? Axenda 2030**
- 6. Que inclúe o obxectivo nº 14?**
- 7. Por que é importante?**
- 8. Proxectos dedicados á sostibilidade no sector marítimo**

1. Programa do curso:

Mes	Día	Tempo	Título da sesión	Descrición
Setembro	5	1 h 30 min	A importancia da sostibilidade no sector marítimo.	Módulo centrado nas competencias verdes, a sostibilidade, a concienciación ambiental e a loita contra o cambio climático. Presentación xeral das ferramentas proporcionadas polo proxecto Green-Diving para integrar estes aspectos no plan de estudos de ensino marítimo. Relator: CETMAR
	12	1 h 30 min	Concienciación e cultura ambiental.	Módulo que presenta 3 plans de clase para abordar o Impacto do Lixo nos Espazos Naturais, Artes de Pesca Alternativas e Boas prácticas para reducir a pegada de carbono. Relatores: BBZ-NOK & Escola do Mar dos Açores
	19	2h	Concienciación dos ecosistemas e a biodiversidade.	Módulo de presentación de 4 plans de clase para abordar a sensibilización sobre a sostibilidade, os microplásticos nas zonas marítimas, o impacto nos materiais de construción de embarcacións e a xestión de residuos nos talleres de construción e mantemento de embarcacións. Relatores: Latvian Maritime Academy, CIFP Coroso & CETMAR
	26	2 h	Responsabilidade social.	Módulo centrado na integración das competencias verdes no currículo docente. Presentación de propostas dos participantes
Outubro	3	2h	Cultura oceánica: promoción de escolas de FP marítima verdes e sostibles.	Presentación do tema da cultura oceánica e plan de clase para abordalo. Presentación de Blue Careers. Relatores: Escola do Mar dos Açores & INOVA+
	10	2h	Construíndo Actores Verdes: visión xeral do programa e avaliación.	Visión xeral do programa e tormenta de ideas sobre a iniciativa europea Escolas Azuis e reaccións respecto diso. Relator: INOVA+

2. Resultados de aprendizaxe do curso: resultados xerais

1. Mellora o teu plan de estudos incorporando actividades dirixidas especificamente ao desenvolvemento de competencias verdes.
2. Crea programas integrais e actividades atractivas dirixidas a fomentar a adquisición e uso de competencias verdes.
3. Utiliza metodoloxías didácticas innovadoras que traballen de maneira holística a sostibilidade e os conceptos verdes.
4. Coñece o proxecto Green Diving.
5. Coñece persoas doutros países e o traballo que desenvolven no sector marítimo, concretamente no ámbito educativo.
6. Explora e familiarízate con proxectos e iniciativas do mundo real centrados na sostibilidade no sector marítimo.

3. Introducción ao proxecto Green Diving : **consorcio**

O consorcio do proxecto confórmano:

- CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR - FUNDACION CETMAR (España, Vigo).
- INOVA+ - INNOVATION SERVICES, SA.
- BERUFSBILDUNGSZENTRUM AM NORD-OSTSEE-KANAL (Germany).
- LATVIJAS JURAS AKADEMIJA (Latvia, Riga).
- CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL COROSO (España, Galicia).
- ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DO MAR DOS AÇORES - ADFMA (Açores, Portugal).

Coñecerás a todos os participantes ao longo do curso

3. Introducción ao proxecto Green Diving:

3. Introducción ao proxecto Green Diving: **obxectivo principal**

Trátase de desenvolver recursos pedagóxicos educativos, capacitación e procesos de codeseño que transmitan :

- Sostibilidade e desenvolvemento das capacidades verdes na FP marítima.
- Aumentar o atractivo da FP e as profesións marítimas entre as comunidades escolares.

3. Introducción ao proxecto Green Diving:

Grupos obxectivo

INTERNOS

Socios académicos:

Membros do proxecto, profesores e investigadores, outro personal que traballe en estruturas de apoio empresarial e de formación.

Outros socios:

Membros do proxecto, xestores de proxectos e consultores, así como outro persoal que traballe en estruturas de apoio empresarial e de formación.

EXTERNOS

Escolas marítimas de FP e os seus directores.

Profesores/formadores de FP que imparten itinerarios marítimos (navegación; xestión de portos e transporte marítimo; enxeñaría naval; enxeñaría mariña; administración naval; ou cursos relacionados como electrotécnica; itinerarios de enxeñaría que poden desembocar en marítima) + **Estudantes/aprendices iniciais de FP** (de 15 a 25 anos) nun itinerario marítimo de FP.

3. Introducción ao proxecto Green Diving: **estrutura do proxecto**

A estrutura global do proxecto Green Diving está constituída por 3 **Resultados**, definidos nunha serie de accións de apoio para garantir a consecución do obxectivo xeneral do proxecto :

R1: Ferramenta dixital para as competencias verdes

R2: Curso sobre competencias verdes para o desenvolvemento profesional dos profesores de FP

R3: Plan de acción para escolas marítimas de FP máis verdes.

3. Introducción ao proxecto Green Diving: resultado 1

R1: Ferramenta dixital para as competencias verdes

R1 → Proporciona un conxunto completo de materiais, ferramentas e recursos pedagóxicos centrados no desenvolvemento das competencias verdes e que poden utilizalos tanto os profesores de FP marítima como os seus alumnos.

Neste curso presentaremos estes materiais!

3. Introducción ao proxecto Green Diving: o proceso de desenvolvemento da ferramenta dixital (R1)

3. Introducción ao proxecto Green Diving: resultado 2

R2: Curso sobre competencias verdes para o desenvolvemento profesional dos profesores de FP

R2 → é un curso de formación online para docentes e directores de FP marítima que se desenvolve para capacitalos activamente para fomentar competencias verdes (ecolóxicas), sostibilidade e conciencia climática...

1. Introducción ao proxecto Green Diving : resultado 3

R3: Plan de acción para escolas de FP marítima máis verdes (ADFMA)

R3 → pretende co-deseñar un **plan de acción para escolas de FP marítimas** máis ecolóxicas que definirá medidas, pasos, iniciativas, cambios necesarios e liñas de acción para responder aos devanditos cambios en vista de procesos ecolóxicos e sostibles.

3. Introducción ao proxecto Green Diving: a orixe do proxecto baséase nunha análise das competencias necesarias: 120 respostas de 4 países (Alemaña, Letonia, España e Portugal).

Cres que facer que o sector marítimo sexa máis verde e sostible pode contribuír a aumentar o seu atractivo e, por tanto, fomentar un maior interese entre os estudantes?

Cres que aínda é necesario promover o atractivo e as oportunidades do sector marítimo entre os estudantes?

Consideras que é necesario mellorar as competencias e habilidades verdes dos estudantes de FP, especialmente aqueles dentro do rango de idades de 15 a 25 anos?

Consideras relevante concienciar aos estudantes neste campo (competencias verdes, sostibilidade) para influír positivamente nas súas actitudes como futuros profesionais?

1. Actividade inicial:
Coñezamos aos
participantes a través
de preguntas!

A large cargo ship is sailing on the ocean. The ship is dark-colored with a red hull. It has several cranes on deck. In the foreground, there is a white wake from a boat moving through the water. The background shows a coastline with hills and some buildings under a cloudy sky.

4. Que é a sustentabilidade ou o desenvolvimento sustentável?

4. Que é o desenvolvemento sostible?

Segundo a [Comisión Europea](#) o **desenvolvemento sostible** significa cubrir as necesidades do presente sen comprometer a capacidade das xeracións futuras para satisfacer as súas propias necesidades.

Ten tres piares:

Para lograr un desenvolvemento sostible, estas tres áreas, **as 3Ps**, deben traballar **xuntas** e apoiarse mutuamente.

A large cargo ship is visible in the background, sailing on a blue sea. The ship has several cranes and a red hull. The foreground shows white, foamy waves from a boat moving through the water. The entire image has a teal overlay.

5. Como conseguir un desenvolvimento sostible?

5. Como conseguir un desenvolvemento sostible?

En 2015, os líderes mundiais acordaron a **Axenda 2030**, un conxunto de 17 **Obxectivos de Desenvolvemento Sostible** e 169 metas propostas polas Nacións Unidas.

Os 17 OBXECTIVOS

-
1. Fin da pobreza;
 2. Fame cero;
 3. Saúde e benestar;
 4. Educación de calidade;
 5. Igualdade de xénero;
 6. Auga limpa e saneamento;
 7. Enerxía asequible e non contaminante;
 8. Traballo decente e crecemento económico;
 9. Industria, innovación e infraestrutura;
 10. Redución das desigualdades;
 11. Cidades e comunidades sostibles;
 12. Producción e consumo responsable;
 13. Acción polo clima;
 14. Vida submarina;
 15. Vida de ecosistemas terrestres;
 16. Paz, xustiza e institucións sólidas;
 17. Alianzas para lograr os obxectivos.

Actividade 2. A túa contribución

En cal dos obxectivos presentados cres que podes realizar unha contribución máis significativa a través do teu papel de educador?

**O obxectivo 14 céntrase
especificamente en conseguir a
sostibilidade no sector marítimo**

 United Nations | Department of Economic and Social Affairs
Sustainable Development

Home | [SDG Knowledge](#) | [Intergovernmental Processes](#) | [HLPF](#) | [SIDS](#) | [SDG Actions](#) | [Engage](#) | [News](#) | [About](#)

[Goals](#)

14

Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development

[← Previous](#) [Next →](#)

A large cargo ship is visible in the background, sailing on a dark blue sea. The ship has a red hull and a white superstructure with several cranes. In the foreground, white waves are breaking, suggesting the viewer is on a boat moving through the water. The entire image has a teal color overlay.

6. Que inclúe o obxectivo nº 14?

Obxectivo 14. Conservar e usar de forma sostible os océanos, os mares e os recursos mariños para o desenvolvemento sostible

14.1. A sostibilidade no sector marítimo inclúe:

Reducir a contaminación mariña de todo tipo, procedente de actividades terrestres, incluída o lixo mariño e a contaminación por nutrientes.

An underwater photograph of a coral reef. The scene is dominated by a large, textured coral structure in the center, possibly a brain coral or a similar species, which is partially covered in dark, possibly dead or decaying material. To the left, there are more vibrant, branching corals. Several small, colorful fish, including orange and white ones, are swimming around the reef. The water is clear and blue.

14.2. A sostibilidade no sector marítimo inclúe:

Protexer os
ecosistemas
mariños e
costeiros para
evitar impactos
adversos
significativos,
incluso
reforzando a súa
resiliencia, e
actuar para a
súa restauración
co fin de lograr
uns océanos sans
e produtivos.

Obxectivo 14. Conservar
e usar de forma sostible
os océanos, os mares e
os recursos mariños para
o desenvolvemento
sostible

Obxectivo 14. Conservar e usar de forma sostible os océanos, os mares e os recursos mariños para o desenvolvemento sostible

14.3. A sostibilidade no sector marítimo inclúe:

Minimizar e abordar os impactos da acidificación do océano.

14.4. A sostibilidade no sector marítimo inclúe:

Regular as capturas e acabar coa sobrepesca, a pesca ilegal, non declarada e non regulamentada e as prácticas pesqueiras destrutivas.

Aplicar plans de xestión baseados na ciencia, co fin de restablecer as poboacións de peixes no menor tempo posible, polo menos a niveis que poidan producir o máximo rendemento sostible determinado polas súas características biolóxicas.

Obxectivo 14.
Conservar e usar de forma sostible os océanos, os mares e os recursos mariños para o desenvolvemento sostible

Obxectivo 14. Conservar e usar de forma sostible os océanos, os mares e os recursos mariños para o desenvolvemento sostible

14.5. A sostibilidade no sector marítimo inclúe:

Conservar polo menos o 10% das zonas costeiras e mariñas, de conformidade coa lexislación nacional e internacional e baseándose na mellor información científica dispoñible.

Objetivo 14.

Conservar e usar de forma sostible os océanos, os mares e os recursos mariños para o desenvolvemento sostible

14.6. A sostibilidade no sector marítimo inclúe:

Prohibir determinadas formas de subvencións á pesca que contribúen ao exceso de capacidade e á sobrepesca, eliminar as subvencións que contribúen á pesca ilegal, non declarada e non regulamentada e absterse de introducir novas subvencións deste tipo, recoñecendo que un trato especial e diferenciado adecuado e eficaz para os países en desenvolvemento e menos desenvolvidos debe ser parte integrante da negociación sobre subvencións á pesca da Organización Mundial do Comercio.

14.7. A sostibilidade no sector marítimo inclúe:

Aumentar os
beneficios
económicos para os
pequenos Estados
insulares en
desenvolvemento e
os países menos
desenvolvidos
derivados do uso
sostible dos
recursos mariños,
mesmo mediante a
xestión sostible

Obxectivo 14. Conservar e usar de
forma sostible os océanos, os mares
e os recursos mariños para o
desenvolvemento sostible

Obxectivo 14. Conservar e usar de forma sostible os océanos, os mares e os recursos mariños para o desenvolvemento sostible

14.8. A sostibilidade no sector marítimo inclúe:

Aumentar o coñecemento científico, desenvolver a capacidade de investigación e a transferencia de tecnoloxía mariña.

Obxectivo 14. Conservar e usar de forma sostible os océanos, os mares e os recursos mariños para o desenvolvemento sostible

14.9. A sostibilidade no sector marítimo inclúe:

Facilitar o acceso dos pescadores artesanais de baixura aos recursos mariños e aos mercados.

Actividade 3

**EN CAL DESTES ASPECTOS CRES QUE
PODERÍAS TER UN MAIOR IMPACTO
DESDE O TEU PAPEL DE EDUCADOR?**

Actividade 3

Os participantes divídense en grupos para **debater** sobre unha **actividade ou acción que como docentes poidan implementar ou que xa implementasen para contribuír a este obxectivo (nº 14).**

Cada grupo nomea unha voceira e logo no grupo común describen brevemente o que debateron.

Número máximo de persoas en cada grupo: 10

A large cargo ship is visible in the background, sailing on a dark blue sea. The ship has a red hull and a white superstructure with several cranes. In the foreground, white waves are breaking, suggesting the viewer is on a boat moving through the water. The entire image has a teal color overlay.

8. Proxectos que traballan pola sostibilidade no sector marítimo.

Actividade 4

Escrebe no chat o nome dun proxecto ou iniciativa centrada nas competencias verdes, a sustentabilidade no sector marítimo ou relacionado co tema do curso.

Estes son algúns!

Exemplo de proxecto : [Catching the potencial](#)

- Proxecto centrado na creación dun curso de pesca **sostible**.
- 4 anos
- Desenvolvemento de cursos específicos por país.
- Produciu 14 cursos en sete países da UE.
- Establecemento dun curso estándar europeo de pesca sostible.
- Aplicación dos requisitos do Código STCW-F da OMI e da UE.
- Garante a dispoñibilidade dos materiais.

**Catching
THE Potential**

Estes son algúns!

Clean Atlantic

CleanAtlantic ten como obxectivo protexer a biodiversidade e os servizos do ecosistema mariño mellorando as capacidades para previr, monitorar e eliminar o lixo mariño no Espazo Atlántico a través da cooperación rexional. O proxecto contribuirá a aumentar a sensibilización entre actores marítimos e a mellorar os sistemas de xestión.

Este proxecto ten unha gran base de datos de iniciativas ou proxectos relacionados coa sostibilidade!

A base de datos : Ligazón

Base de datos de Green Diving :

Durante o desenvolvemento do proxecto, creamos a nosa propia **base de datos** que estará dispoñible na web do proxecto.

[Green Diving – Green Diving \(green-diving.eu\)](http://green-diving.eu)

Referencias

European Commission. (2020). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Stepping up Europe's 2030 climate ambition. COM(2020) 562 final. Brussels. [EUR-*Lex - #52020DC0562 - EN - EUR-*Lex \(europa.eu\)](#)

United Nations. (n.d.). Oceans and the Law of the Sea. Retrieved July 3, 2023, from <https://www.un.org/sustainabledevelopment/oceans/>

European Commission. (n.d.). Catching potential, setting the standard for sustainable fishing. Retrieved July 3, 2023, from https://cinea.ec.europa.eu/featured-projects/catching-potential-setting-standard-sustainable-fishing_en

CleanAtlantic. (n.d.). CleanAtlantic Project. Retrieved July 3, 2023, from <http://www.cleanatlantic.eu/es/project/>

CONSORCIO

INOVA+

O apoio da Comisión Europea para a produción desta publicación non constitúe un respaldo dos contidos, os cales reflicten unicamente as opinións dos autores, e a Comisión non pode ser considerada responsable por calquera uso que se faga da información contida na mesma. Número de Proxecto: 2021-1-ES01-KA220-VET-000033240

GREENDIVING

GRAZAS!

Lucía Fraga Lago
CETMAR

lfraga@cetmar.org

[Facebook/Facebook](#)

[LinkedIn](#)

GREENDIVING

Presentación do proxecto **Green Diving:** Ferramentas dixitais para as capacidades verdes

**Mellora das competencias ambientais, a
sostibilidade e o atractivo da FP marítima**

Funded by the
European Union

CONSORCIO QUE DESENVOLVE AS FERRAMENTAS:

1. CENTRO TECNOLÓGICO DO MAR - FUNDACION CETMAR (Galicia, España).
2. INOVA+ - INNOVATION SERVICES, SA. (Portugal)
3. BERUFSBILDUNGSZENTRUM AM NORD-OSTSEE-KANAL (Alemaña).
4. LATVIJAS XURAS AKADEMIJA (Letonia, Riga).
5. CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL COROSO (Galicia, España).
6. ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DO MAR DOS AÇORES - ADFMA (Açores, Portugal).

O apoio da Comisión Europea para a produción desta publicación non constitúe un respaldo dos contidos, os *cuales reflecten unicamente as opinións dos autores, e a Comisión non pode ser considerada responsable por calquera uso que se faga da información contida na mesma. Número de Proxecto: 2021-1-ES01-KA220-VET-000033240

Índice

1) Introducción

2) Estructura das ferramentas

3) Proceso de desenvolvimento

4) Sección 2 das ferramentas

5) Sección 3 das ferramentas

6) Referencias

1. Introducción

1. Introducción a Green Diving:

IMPLEMENTACIÓN E ACTIVIDADES

A estrutura global do Proxecto Green Diving está formada por 3 **Resultados**, definidos nunha serie de accións de apoio que garanten a consecución do obxectivo xeneral do proxecto:

R1: Ferramentas dixitais para as competencias verdes

R2: Curso sobre Competencias verdes para o desenvolvemento profesional dos profesores de FP

R3: Plan de Acción para escolas marítimas de FP máis verdes

The background features several abstract geometric shapes. In the top left, there is a dark teal semi-circle. To its right is a teal-outlined triangle. Below the semi-circle are two vertical green bars. To the right of these bars is a green semi-circle. In the center, there is a dark teal circle. At the bottom, there is a large green circle with several short green dashes radiating from its top edge. On the left side, there is a teal-outlined square.

2. Estrutura das ferramentas

R1: Ferramentas dixitais para as capacidades verdes

Que atoparás nas
ferramentas?

- **Sección 1:** Razoamento e contexto
 - Introducción ao proxecto
 - Introducción ás ferramentas
 - Grupo obxectivo e proba piloto
- **Sección 2:** Capacidades verdes e recursos destacados
 - Resumo de Green Comp
 - Resumo de ESCO
 - Resumo de SKILLSEA
 - Resumo de MATES

R1: Ferramentas dixitais para as capacidades verdes

**Que atoparás nas
ferramentas?**

Sección 3: Esquema das ferramentas: Plans de competencias nas aulas de Green Diving:

- 1. Impacto do lixo en espazos naturais**
- 2. Aparellos de pesca alternativos**
- 3. Microplásticos en zonas marítimas**
- 4. Concienciación sobre sustentabilidade**
- 5. Impacto dos materiais de construción de barcos.**
- 6. Xestión de residuos nos diferentes talleres**
- 7. Cultura oceánica (sete principios)**
- 8. Como reducir a nosa pegada na formación e na vida real: boas prácticas**

Actividade 4

- Ordena os temas presentados baseándote naqueles que creas que poderían integrarse nas túas clases, sendo o primeiro aquel que integrarías máis facilmente.

R1: Ferramentas dixitais para as capacidades verdes

Que atoparás nas
ferramentas?

Sección 4: Materiais de guía para atraer
estudantes ás profesións azuis.

1. A importancia de atraer aos alumnos de FP
2. Claves e consellos
3. Boas prácticas

Sección 5: Bibliografía

O

3. Proceso de desenvolvimento

R1: Ferramentas Dixitais para as Capacidades Verdes

Que son as ferramentas para as capacidades verdes?

Un conxunto de materiais e ferramentas pedagóxicas centradas no desenvolvemento das competencias verdes e que poden usar tanto os profesores de FP marítima como os alumnos.

Creáronse mediante o seguinte proceso:

The left side of the page is decorated with various geometric shapes: a dark blue circle at the top left, a light blue triangle at the top center, a light green semi-circle on the left, a dark blue circle in the center, a light green circle at the bottom, and several dashed lines in light green and light blue scattered around.

4. Sección 2 das ferramentas

4. Sección 2:

4.1. Resumen de Green Comp

4.2. Resumen de ESCO

4.3. Resumen de SKILLSEA

4.4. Resumen de MATES

4.1.

Competencias

Green Comp: que son?

Green Comp dá resposta á crecente necesidade das persoas de mellorar e desenvolver o coñecemento, as competencias e as actitudes para vivir, traballar e actuar de forma sostible.

GreenComp é un marco de referencia para as competencias en sostibilidade. Ofrece un espacio común para os estudantes unha guía para os educadores, proporcionando unha definición consensuada do que implica a sostibilidade como competencia.

GreenComp consiste en catro **'áreas'** de competencia que corresponden á definición de sostibilidade; e as **12 'competencias'** que, **en conxunto, conforman os cimentos da competencia de sostibilidade para todos.**

4.1. Competencias *Green Comp* : 12 competencias

ÁREA	COMPETENCIA	DESCRITOR
Representar os valores da sostibilidade	Valorar a sostibilidade	Reflexionar sobre os valores persoais; identificar e explicar como varían os valores entre as persoas e ao longo do tempo, á vez que se avalía criticamente como se aliñan cos valores de sostibilidade.
	Apoiar a equidade	Apoiar a equidade e a xustiza para as xeracións actuais e futuras e aprender das xeracións anteriores para a sostibilidade.
	Promocionar a natureza	Recoñecer que o ser humano forma parte da natureza; e respectar as necesidades e dereitos doutras especies e da propia natureza para restaurar e rexenerar ecosistemas sans e resistentes.
Aceptar a complexidade da sostibilidade	Pensamento sistémico	Abordar un problema de sostibilidade desde todos os ángulos; ter en conta o tempo, o espazo e o contexto para comprender como interactúan os elementos dentro dos sistemas e entre eles.
	Pensamento crítico	Avaliar información e argumentos, identificar suposicións, cuestionar o <i>status quo</i> e reflexionar sobre como inflúen os antecedentes persoais, sociais e culturais no pensamento e as conclusións.
	Contextualización de problemas	Formular os retos actuais ou potenciais como un problema de sostibilidade en termos de dificultade, persoas implicadas, tempo e alcance xeográfico, co fin de identificar enfoques adecuados para anticipar e previr os problemas, e para mitigar e adaptarse aos problemas xa existentes.

4.1. Competencias *Green Comp.*

12 competencias

ÁREA	COMPETENCIA	DESCRITOR
Prever futuros sostibles	Cultura para o futuro	Prever futuros sostibles alternativos imaxinando e desenvolvendo escenarios alternativos e identificando os pasos necesarios para conseguir un futuro sostible de preferencia.
	Adaptabilidade	Xestionar cambios e retos en situacións complexas de sostibilidade e tomar decisións relativas ao futuro fronte á incerteza, a ambigüidade e o risco.
	Pensamento experimental	Adoptar pensamento relacional explorando e unindo disciplinas distintas, utilizando a creatividade e a experimentación con ideas ou métodos novos.
Actuar pola sostibilidade	Axencia política	Navegar polo sistema político, identificar a responsabilidade e consideración política por comportamentos insostibles, esixir políticas eficaces para a sostibilidade.
	Acción colectiva	Actuar polo cambio en colaboración con outros.
	Iniciativa individual	Identificar o propio potencial de sostibilidade e contribuír activamente a mellorar as perspectivas da comunidade e o planeta.

4.1. Green Comp: 12 competencias

As 12 competencias do marco son aplicables a todos os estudantes, independentemente da súa idade e nivel educativo e en calquera contorna educativa, xa sexa formal, non formal e informal. O marco proporciona :

- Un modelo de áreas de competencia en sustentabilidade e competencias.
- Unha referencia común para todos os que traballan en educación e formación para a sustentabilidade ambiental.
- Unha lista de compoñentes de competencia, a saber, coñecementos, habilidades e actitudes.
- Exemplos de como poñer en práctica as competencias.
- Unha base de referencia común para o diálogo, o intercambio de prácticas e a aprendizaxe entre pares para os educadores implicados na aprendizaxe permanente en toda a UE.
- Unha contribución á portabilidade das competencias e ao fomento da mobilidade na UE para unha participación plena na sociedade europea.

4.2. ESCO: que é?

ESCO é a clasificación europea multilingüe de capacidades, competencias, cualificacións e ocupacións e forma parte da Estratexia Europa 2020

A clasificación serve de dicionario para as competencias e ocupacións chave relevantes para o mercado laboral e educativo europeo. Foi lanzada polos servicios da Comisión Europea en 2010 mediante unha consulta aberta ás partes interesadas.

Dispoñible en 28 idiomas, [ESCO v1](#), proporciona un marco útil para aliñar o sistema educativo coas necesidades da industria ao describir as habilidades e competencias requeridas para cada ocupación.

As ocupacións divídense en 10 categorías con subcategorías, e a sección sobre cualificacións inclúe 13485 conceptos diferentes estruturados nunha xerarquía con subcategorías.

4.2. ESCO

- A xerarquía de cualificación das ESE é un proceso continuo de mellora. Desde 2022, esta clasificación tamén inclúe 3 categorías que identifican as capacidades en función do seu impacto no medio ambiente, dispoñibles no sitio web: [Labeling ESCO classification](#)
- **Capacidades marróns:** as que aumentan o impacto negativo da actividade humana sobre o medio ambiente como "a produción de electricidade mediante o uso de carbón".
- **Capacidades brancas:** inclúen coñecementos e habilidades que non aumentan nin reducen este impacto negativo no medio ambiente, como por exemplo: "o rendemento do software".
- **Capacidades verdes:** todas as competencias que axudan a protexer o medio ambiente reducindo o impacto negativo da actividade humana na contorna, como a "coxeración de calor ou frío a partir de enerxía xeotérmica". Mentres tanto, algúns exemplos de coñecementos verdes son a enxeñería, a fabricación, a construción ou as ciencias naturais.

4.2. ESCO

Capacidades verdes

- Capacidades informativas
- Comunicación, colaboración e creatividade
- Asistencia e coidado
- Capacidades de xestión.
- Manexo e movemento
- Trabajo con maquinaria e equipos
- Construción

4.2. ESCO

Green Knowledge Concepts

- Enxeñería, manufactura e construción
- Ciencias naturais, matemáticas e estatística
- Agricultura, silvicultura, pesca e veterinaria
- Negocios, administración e dereito
- Servizos
- Ciencias sociais, xornalismo e información
- Tecnoloxías da información e comunicación(TIC)
- Saúde e benestar
- Artes e humanidades

Capacidades transversais verdes

■ Capacidades para a vida e competencias

4.3. SKILLSEA: que é?

O proxecto SKILLSEA está liderado polos axentes sociais do sector marítimo, a Asociación de Armadores da Comunidade Europea (ECSA) e a Federación Europea de Traballadores do Transporte (ETF), e consiste nun consorcio de autoridades marítimas nacionais, compañías navieiras, asociacións de armadores, sindicatos marítimos e provedores de formación marítima de 16 países europeos.

O proxecto analiza como afectará a evolución tecnolóxica da industria marítima aos requisitos de cualificación dos traballadores do futuro. Creáronse novos paquetes educativos para apoiar a adaptación do sistema educativo ás novas necesidades e tendencias.

O primeiro está dirixido a profesionais marítimos (a nivel operativo e de xestión) interesados en operacións de buques eficientes dende o punto de vista enerxético e respectuosas co medio ambiente, e inclúe 12 leccións de 3 horas cada unha. As leccións están dispoñibles en inglés e os temas son (os marcados con * están dispoñibles só como exemplos):

4.3. SKILLSEA

TEMA	
1.	Combustibles alternativos*
2.	Normativa verde nun contexto operativo*
3.	Determinación do impacto ambiental
4.	Cambio climático e adaptación das infraestruturas de transporte
5.	Eficiencia enerxética – produción de enerxía *
6.	Eficiencia enerxética – consumo de enerxía *

7.	Eficiencia enerxética – concienciación sobre a eficiencia enerxética*
8.	Recollida e interpretación de datos I
9.	Recollida e interpretación de datos II
10.	Xestión de operacións nun contexto verde
11.	Mellora do rendemento verde nun contexto operativo
12.	Introdución ao caso de avaliación e metodoloxía

4.3 SKILLSEA

O segundo paquete de "Competencias verdes" está destinado a oficiais de cuberta ou de máquinas que desexen trasladarse do mar a terra ou que xa o fixeron e queiran asumir responsabilidades que inclúan "Competencias verdes". A duración total do paquete é de 40 horas de aprendizaxe guiada e 85 horas de estudo para unha carga de traballo total de 125 horas. O curso consta de cinco correntes temáticas principais como elementos básicos:

1. Procesamento de datos
2. Cálculo e documentación de emisións
3. Sistemas de xestión do rendemento de buques
4. Función, deseño e validación de indicadores clave de rendemento (KPIs)
5. Desenvolvemento da normativa e as estruturas políticas na industria marítima

4.4. Proxecto MATES

O proxecto **MATES** desenvolveu unha estratexia de capacidades para as tecnoloxías marítimas, en particular a construción naval e as enerxías renovables marinas.

O proxecto brindou a oportunidade de contribuir á actualización de ESCO alimentando a base de datos cos novos perfís previstos nos sectores da construción naval (SB) e as enerxías renovables marinas (ORE) e actualizando os descritores de ESCO para as ocupacións existentes en ditos sectores.

Espérase que dúas das tendencias futuras identificadas teñan un maior impacto na demanda de capacidades verdes para as tecnoloxías marítimas: a **explotación de combustibles alternativos e a modernización ecolóxica dos buques.**

A estas ocupacións asignouse un conxunto de 16 competencias e coñecementos para facilitar a súa adaptación ao novo escenario.

4.4. MATES

Capacidades:	Análise de consumo enerxético	Realización de auditorías enerxéticas	Desenvolvemento de conceptos de aforro enerxético	Identificación de necesidades enerxéticas
Manexo de equipos de proba de baterías	Fomento do deseño innovador de infraestruturas	Fomento da enerxía sostible	Coñecemento:	Eficiencia enerxética
Química das baterías	Compoñentes das baterías	Fluidos das baterías	Produtos químicos	Gas de combustión
	Tecnoloxías de enerxías renovables	Enerxía solar	Combustibles para barcos	

The left side of the page is decorated with various geometric shapes: a dark blue circle at the top left, a light blue triangle at the top center, a light green semi-circle on the left, a dark blue circle in the center, a light green circle at the bottom, and several dashed lines in light green and light blue scattered throughout.

4. Sección 3 das ferramentas

4. Sección 3: os plans de clases

ELEMENTOS:

- **Introducción ás competencias / capacidades (1-3 páxinas)**
- **Idade dos alumnos**
- **Duración**
- **Resultados de aprendizaxe**
- **Recursos**
- **Pasos e actividades para levar a cabo o plan de clase**
- **E algunhas claves!**

A ferramenta está dispoñible no noso grupo de Google Drive

Organización do cartafol común:

Mi unidad > GREEN DIVING MATERI..

Tipo ▾

Personas ▾

Modificado ▾

Nombre ↑

 Presentations of the sessions

 Recording of the sessions

 Repository of resources

 Toolkit

Ligazón para acceder:

https://drive.google.com/drive/folders/1I2yqIpbIff-f0xboggeoewen4o7kjs4I?usp=drive_link

A partir de
agora, cada
socio presentará
o plan de clase
que
desenvolvan e
proben...

Así, poderás crear os teus
propios plans de clase
sostibles!

Próximas sesións:

Mes	Día	Tempo	Título da sesión	Descrición
Setembro	5	1 h 30 min	A importancia da sostibilidade no sector marítimo.	Módulo centrado nas competencias verdes, a sostibilidade, a concienciación ambiental e a loita contra o cambio climático. Presentación xeral das ferramentas proporcionadas polo proxecto Green-Diving para integrar estes aspectos no plan de estudos de ensino marítimo. Relator: CETMAR
	12	1 h 30 min	Concienciación e cultura ambiental.	Módulo que presenta 3 plans de clase para abordar o Impacto do Lixo nos Espazos Naturais, Artes de Pesca Alternativas e Boas prácticas para reducir a pegada de carbono. Relatores: BBZ-NOK & Escola do Mar dos Açores
	19	2h	Concienciación dos ecosistemas e a biodiversidade.	Módulo de presentación de 4 plans de clase para abordar a sensibilización sobre a sostibilidade, os microplásticos nas zonas marítimas, o impacto nos materiais de construción de embarcacións e a xestión de residuos nos talleres de construción e mantemento de embarcacións. Relatores: Latvian Maritime Academy, CIFP Coroso & CETMAR
	26	2 h	Responsabilidade social.	Módulo centrado na integración das competencias verdes no currículo docente. Presentación de propostas dos participantes
Outubro	3	2h	Cultura oceánica: promoción de escolas de FP marítima verdes e sostibles.	Presentación do tema da cultura oceánica e plan de clase para abordalo. Presentación de Blue Careers. Relatores: Escola do Mar dos Açores & INOVA+
	10	2h	Construíndo Actores Verdes: visión xeral do programa e avaliación.	Visión xeral do programa e tormenta de ideas sobre a iniciativa europea Escolas Azuis e reaccións respecto diso. Relator: INOVA+

INFORMACIÓN IMPORTANTE!

Durante a lección número 4, presentarás o teu propio plan de clase ou a túa adaptación dun dos plans de clase presentados á túa realidade.

Pero non te preocupes, terás tempo ata entón...

Referencias

1. European Commission, Joint Research Centre. (n.d.). GreenComp: The European sustainability competence framework. Retrieved July 3, 2023, from https://joint-research-centre.ec.europa.eu/greencomp-european-sustainability-competence-framework_en
2. European Commission. (n.d.). ESCO portal. Retrieved July 3, 2023, from <https://esco.ec.europa.eu/select-language?destination=/node/1>
3. European Commission. (n.d.). Green Skills and Knowledge Concepts: Labelling the ESCO classification. Retrieved July 3, 2023, from <https://esco.ec.europa.eu/en/about-esco/publications/publication/green-skills-and-knowledge-concepts-labelling-esco>
4. SkillSea. (n.d.). Green Skills 1 lessons materials. Retrieved July 3, 2023, from <https://www.skillsea.eu/index.php/maritime-education-training-portal/educational-packages/green-skills-1>
5. Mates Project. (n.d.). Mates project page. Retrieved July 3, 2023, from <https://www.projectmates.eu/>
6. SkillSea. (n.d.). SkillSea project maritime-education-training portal. Retrieved July 3, 2023, from <https://www.skillsea.eu/index.php/maritime-education-training-portal>

CONSORCIO

INOVA+

O apoio da Comisión Europea para a produción desta publicación non constitúe un respaldo dos contidos, os cales reflicten unicamente as opinións dos autores, e a Comisión non pode ser considerada responsable por calquera uso que se faga da información contida na mesma. Número de Proxecto: 2021-1-ES01-KA220-VET-000033240

GRAZAS!

GREENDIVING

Lucía Fraga Lago
CETMAR

lfraga@cetmar.org

[Facebook/Facebook](#)

[LinkedIn](#)